

PANDANGAN FILOSOFIS TENTANG MANUSIA

Oleh: Ahmad Harisuddin

A. Pendahuluan

Manusia merupakan spesies paling unik di muka bumi ini, karena ia memiliki karakteristik multidimensional yang membedakannya dari spesies lain. Oleh karena itu, manusia menyandang predikat yang banyak, sehingga sesuai kecenderungan pemberi predikatnya, manusia disebut *zoon politicon*, *animal rational*, *homo economicus*, *homo religious*, dan masih banyak predikat lainnya.¹ Dengan demikian, wajar apabila kajian tentang manusia dapat ditemukan dalam berbagai disiplin keilmuan, dari yang praktis, teoritis, sampai yang filosofis.

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pandangan tentang manusia secara filosofis, yaitu berbagai pemikiran yang logis, radikal, universal, dan sistematis dalam karya-karya tulis para filsuf berkenaan hakikat manusia. Untuk lebih sistematis, pada tulisan ini akan dimulai dengan uraian singkat sejarah filsafat manusia, kemudian ragam pemikiran filosofis tentang manusia, dan selanjutnya secara lebih fokus akan dielaborasi beberapa pemikiran filosofis tentang manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam perspektif Islam.

B. Sejarah Filsafat Manusia

Apabila dikembalikan ke dalam sejarah filsafat sebagai ilmu, bukan sebagai pandangan hidup, para penulis secara umum tentu akan menisbahkan asal-usul filsafat manusia pada periode Yunani kuno. Di sini, filsuf pertama yang sering disebut-sebut sebagai pencetus filsafat manusia adalah Socrates (470-399 SM). Akan tetapi, pembicaraan serius tentang manusia sebetulnya sudah dimulai oleh Phytagoras (570-490 SM), karena dialah filsuf Yunani pertama yang menyatakan bahwa manusia memiliki jiwa yang merupakan substansi berbeda dari tubuh.² Sebelumnya, para filsuf cenderung memahami jiwa sebagai bagian material dari tubuh. Kemudian, teori jiwa ini dikembangkan oleh Socrates dengan teori keabadian jiwa.³

Dari sejarah awal tersebut, dapat dipahami adanya dua aliran yang membahas hakikat manusia, yaitu aliran materialisme yang memposisikan manusia sebagai spesies material saja dan aliran spiritualisme yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah spesies spiritual. Perbedaan pandangan filosofis tentang manusia dari kedua aliran ini terus berlanjut sampai sekarang dengan berbagai varian. Namun, dalam beberapa dasawarsa belakangan mulai ditemukan titik singgung yang semakin dekat antara dua aliran akibat penemuan-penemuan mutakhir bidang neurosains.

C. Ragam Pemikiran Filosofis tentang Manusia

Ada banyak disiplin ilmu yang membahas manusia. Akan tetapi, kebanyakan ilmu tidak pernah mempersoalkan asal-usul dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Ilmu-ilmu alam tidak lebih memposisikan manusia sekadar makhluk biologis yang memiliki tingkat kemiripan tinggi dengan binatang. Ilmu-ilmu sosial juga hanya membahas kapasitas manusia sebagai makhluk sosial dengan segala dinamikanya. Hal ini, seperti diungkapkan Jujun S. Suriasumantri, karena tujuan

¹Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 49

²J. Barnes, *The Presocratic Philosophers* (London: Routledge, 1983), h. 103-106.

³*Ibid.*, h. 248-249.

mempelajari ilmu adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan manusia memecahkan masalah sehari-hari.⁴

Kebanyakan masalah keseharian memang bersifat praktis. Bagaimana cara bercocok tanam agar mendapatkan hasil yang banyak, berkualitas, dan singkat? Bagaimana cara mengolah makanan yang baik dan benar? Bagaimana membuat pakaian yang hangat namun praktis di musim dingin atau pakaian yang cocok di musim panas? Bagaimana cara membangun tempat tinggal yang aman dan nyaman? Begitulah contoh-contoh pertanyaan praktis yang harus dijawab oleh ilmu pengetahuan.

Berkenaan asal-usul dan tujuan hidup manusia, hal itu sejatinya bukan merupakan objek bahasan ilmu pengetahuan sepanjang dipahami sebagai pengetahuan yang murni dihasilkan melalui metode ilmiah.⁵ Lantas, pengetahuan jenis apakah yang membahasnya? Dalam hal ini, terdapat dua pengetahuan yang memiliki objek bahasan sama, yaitu agama dan filsafat. Kedua pengetahuan ini membahas manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam.

Titik pembeda penting antara agama dan filsafat adalah dari segi pandangan terhadap posisi manusia. Agama menempatkan manusia sebagai makhluk yang tunduk pada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi orientasi utama. Pandangan semacam ini disebut teosentris. Adapun filsafat sebagai sistem pemikiran secara asasi menempatkan manusia sebagai titik tolak kehidupan, sehingga pandangan semacam ini disebut antroposentris. Segalanya diukur dari sudut pandang manusia. Bahkan dalam bentuknya yang ekstrim, sebagian penganut antroposentrisme menafikan keberadaan Tuhan, sebagaimana dapat dilihat pada aliran materialisme.⁶

Sebagai upaya menyelaraskan agama dan filsafat, kemudian muncullah pandangan-pandangan kombinatif teoantroposentris. Sebagai kombinasi, teoantroposentris tentu tidaklah seragam karena sangat tergantung titik tolak, metode, dan tingkat kombinasinya seperti dapat ditemukan pada para filsuf yang berbasis agamawan.

Perbedaan lainnya antara agama dan filsafat adalah dalam hal epistemologi. Ilmu-ilmu agama pada umumnya menggunakan epistemologi bayani, sementara pemikiran filsafat lebih bertumpu pada epistemologi burhani. Perbedaan epistemologis ini secara riil tidak kaku, dalam arti terdapat berbagai varian kombinasi antarmetode dan epistemologinya, sehingga epistemologi irfani juga sangat membantu perumusan pemikiran filosofis tentang manusia sebagaimana dicontohkan oleh sebagian filsuf Muslim seperti Ibn 'Arabi dan Mulla Shadra.

D. Perspektif Islam: Manusia sebagai Individu

Ada sejumlah prinsip yang dapat digali secara filosofis dari Alquran dan Sunah sebagai dua sumber ajaran Islam tentang kapasitas manusia sebagai individu. Para pemikir Muslim menjelaskannya dalam berbagai uraian yang dapat dihimpun sebagai berikut:

- a. Manusia berbeda dari makhluk lain karena memiliki roh, tetapi tidak memiliki dualitas yang radikal antara jiwa dan raga.⁷

⁴Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Cet. ke-18. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 167.

⁵Dalam psikologi, aliran humanistik berpendapat bahwa psikologi meskipun termasuk pengetahuan ilmiah harus mempelajari tujuan hidup manusia dan segala hal yang terkait dengannya. Lihat Ujam Jaenudin, *Psikologi Kepribadian* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 134.

⁶Lihat antara lain M. Taufik Mandailing, *Mengenal Filsafat Lebih Dekat* (Yogyakarta: STAIYO, 2013), h. 137.

⁷Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), h. 12.

- b. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan berbahasa, atau dalam ungkapan lain sebagai makhluk yang memiliki pengetahuan kreatif.⁸
- c. Manusia merupakan makhluk yang paling utama karena memiliki kebebasan berkehendak dan karena alasan itulah dia diberi taklif.⁹
- d. Ada hukum psikologis—yang tidak bersifat determinan secara mutlak—pada manusia bahwa apabila dia sekali melakukan kebaikan atau kejahatan maka kesempatannya untuk melakukan hal serupa semakin bertambah dan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan akan semakin berkurang, bahkan untuk sekadar memikirkannya.¹⁰
- e. Manusia memiliki fitrah mulia, tetapi sangat rentan untuk “jatuh ke bumi” sehingga tidak dapat mendengarkan suara dari fitrah tersebut, dan untuk mengembalikannya diperlukan perjuangan oleh dirinya sendiri dengan pertolongan (rahmat) Allah swt.¹¹
- f. Kehidupan manusia hanya akan memiliki arti dan tujuan apabila dia memiliki kesadaran (ingatan) kepada Allah swt. dan keseimbangan dalam tensi-tensi moral yang disebut takwa.¹²
- g. Kelemahan manusia yang paling mendasar adalah kepicikan (*dha'f*) dan kesempitan pikiran (*qathr*) yang memunculkan sikap atau akhlak yang goyah sehingga sangat mudah beralih dari satu titik ekstrem kepada titik ekstrem lainnya seperti sombong, putus asa, egois, tamak, terburu nafsu, dan tidak percaya diri.¹³
- h. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah swt., namun kepentingan dari segala bentuk ibadah itu kembali kepada manusia.¹⁴
- i. Manusia adalah makhluk yang paling diperhatikan oleh Islam.¹⁵
- j. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan sekaligus.
- k. Manusia adalah makhluk yang memiliki motivasi dan keperluan.
- l. Manusia adalah makhluk yang memiliki perbedaan individual.
- m. Manusia adalah makhluk yang memiliki keluwesan sikap dan selalu berubah.¹⁶

E. Perspektif Islam: Manusia sebagai Anggota Masyarakat

Berkenaan kapasitas manusia sebagai anggota masyarakat, ada sejumlah prinsip yang dapat digali secara filosofis dari Alquran dan Sunah sebagai dua sumber ajaran Islam. Para pemikir Muslim menjelaskannya dalam berbagai uraian yang dapat dihimpun sebagai berikut:

⁸*Ibid.*, h. 12; Umar Muhammad at-Taumiy al-Syaibaniy, *Muqaddimah Fī Al-Falsafah al-Islāmiyyah* (Tripoli: Dār al-‘Arabiyyah li al-Kitāb, 1982), h. 94.

⁹Rahman, *Major Themes of The Qur’an*, h. 12.

¹⁰*Ibid.*, h. 13-14.

¹¹*Ibid.*, h. 15-17.

¹²*Ibid.*, h. 15 dan 19-20.

¹³*Ibid.*, h. 17-19.

¹⁴*Ibid.*, h. 22.

¹⁵Umar Muhammad al-Taumiy asy-Syaibāniy, *Falsafah At-Tarbiyyah al-Islāmiyyah* (t.t.: ad-Dār al-‘Arabiyyah li al-Kitāb, 1988), h. 39-69.

¹⁶Lihat *Ibid.*, h. 71-115; Syaibaniy, *Muqaddimah Fī Al-Falsafah al-Islāmiyyah*, h. 93-126.

- a. Tujuan utama Alquran bagi kehidupan di dunia ini adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang dapat bertahan di bumi ini dengan keadilan didasarkan atas etika.¹⁷
- b. Individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak ada yang perlu dipentingkan satu sama lain.¹⁸
- c. Apabila terdapat lebih dari seorang manusia, Allah swt. pasti menjadi dimensi ketiga yang tidak dapat diabaikan oleh mereka.¹⁹
- d. Manusia tidak dilarang mencari kekayaan, tetapi penyalahgunaannya dapat menghalangi manusia dalam mencari nilai-nilai luhur.²⁰
- e. Sikap acuh terhadap orang yang memerlukan bantuan ekonomi mencerminkan puncak kepicikan dan kesempitan akal yang merupakan kelemahan dasar dalam diri manusia.²¹
- f. Masyarakat Islam memiliki identitas khas yang berbeda dari masyarakat lain,²² dan terwujud karena ideologi Islam dengan tujuan menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan yang mencakup pelbagai perintah dan larangan tertentu serta mencerminkan dimensi-dimensi sosial dari takwa.²³
- g. Meskipun menghendaki kemajemukan institusi dan kemerdekaan individu secara asasi, namun dalam hal-hal tertentu peran negara sebagai wakil masyarakat tetap sangat diperlukan seperti untuk menengahi perselisihan dan mengatur sistem informasi dan komunikasi.²⁴
- h. Inti dari semua hak asasi manusia yang dibenarkan dan didukung oleh Alquran adalah kesamaan di antara semua ras.²⁵
- i. Terjadinya kezaliman di muka bumi (pelanggaran hak-hak manusia) bersamaan ketika lawannya, yaitu kewajiban, tidak dilaksanakan;²⁶
- j. Sejarah manusia sebagai masyarakat memiliki norma-norma moral yang disebut sunnatullah, yaitu praktik dan hukum bagi manusia yang tidak berubah.²⁷
- k. Dasar pembinaan masyarakat Islam adalah akidah keimanan tentang wujud dan keesaan Allah swt. yang diterapkan dalam dimensi ibadah dan muamalah yang mengatur masyarakat Islam.
- l. Ilmu adalah dasar terbaik kedua bagi kemajuan masyarakat sesudah agama;
- m. Segala yang menuju kesejahteraan bersama, keadilan, dan kemaslahatan antara manusia termasuk di antara tujuan syariat Islam.²⁸

¹⁷Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, h. 25.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 26.

²¹*Ibid.*

²²asy-Syaibâniy, *Falsafah At-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, h. 117-182.

²³Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, h. 29.

²⁴*Ibid.*, h. 29-30.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, h. 31.

²⁷*Ibid.*, h. 35-37.

²⁸asy-Syaibâniy, *Falsafah At-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, h. 117-182.

Demikianlah secara ringkas pandangan dunia Islam tentang manusia yang digali dari Alquran dan Sunah. Sayangnya, karena beberapa keterbatasan, pandangan dunia Islam yang bisa disajikan di sini baru didasarkan atas hasil penyimpulan dari pemikiran Fazlur Rahman dan asy-Syaibâniy sebagai dua pemikir Muslim penting abad ke-20 M. Pandangan filosofis Islam tentang manusia ini menimbulkan implikasi yang besar dan sangat banyak terhadap berbagai bidang keilmuan Islam seperti pendidikan Islam, hukum Islam, dan ekonomi Islam.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan filosofis tentang manusia memiliki ragam pemikiran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antara faktor penting adalah sudut pandang yang digunakan, terutama antara sudut pandang yang berbasis agama murni, filsafat murni, dan kombinasi keduanya. Sudut pandang kombinatorik antara agama dan filsafat terlihat lebih mampu menggali wawasan-wawasan prinsipil tentang manusia, karena secara epistemologis lebih berimbang sebagaimana dicontohkan oleh pandangan Fazlur Rahman dan asy-Syaibâniy.

DAFTAR PUSTAKA

Barnes, J. *The Presocratic Philosophers*. London: Routledge, 1983.

Ihsan, Fuad. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Jaenudin, Ujam. *Psikologi Kepribadian*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Mandailing, M. Taufik. *Mengenal Filsafat Lebih Dekat*. Yogyakarta: STAIYO, 2013.

Rahman, Fazlur. *Major Themes of The Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Cet. ke-18. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

asy-Syaibâniy, 'Umar Muhammad al-Taumiy. *Falsafah At-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*. t.t.: ad-Dâr al-'Arabiyyah li al-Kitâb, 1988.

Syaibaniy, Umar Muhammad at-Taumiy al-. *Muqaddimah Fî Al-Falsafah al-Islâmiyyah*. Tripoli: Dâr al-'Arabiyyah li al-Kitâb, 1982.